

AGRICULTURAL SCIENCES

RESERVES FOR INCREASING THE PRODUCTIVITY OF ADLER SILVER CHICKENS

Cara A.

*PhD - student of Ju agricultural sciences,
KGU, Comrat, RM
ORCID:0000-0002-7183-469X*

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КУР ПОРОДЫ АДЛЕРСКАЯ СЕРЕБРИСТАЯ

Кара А.

*докторант, КГУ, г.Комрат, РМ
ORCID:0000-0002-7183-469X*

Abstract

The article presents the results of the effectiveness of the use of non-traditional feed additives, which have a positive effect on the productive qualities of the Adler silver hens. It is recommended that poultry enterprises use compound feed with the addition of non-traditional feed additives, which allow the best way to reveal the genetic potential of poultry.

Аннотация

В статье представлены результаты эффективности использования нетрадиционных кормовых добавок, оказывающие положительное влияние на продуктивные качества кур породы Адлерская серебристая. Рекомендуется птицеводческим предприятиям применять комбикорм с добавлением нетрадиционных кормовых добавок, позволяющие лучшим образом раскрыть генетический потенциал сельскохозяйственной птицы.

Keywords: chickens of the Adler silver breed, meat, egg productivity, precocity.

Ключевые слова: куры породы Адлерская серебристая, мясо, яичная продуктивность, скороспелость.

Введение

Правильное кормление – главное условие достижение высоких результатов в птицеводстве. Высоко сбалансированное кормление – залог высокой продуктивности сельскохозяйственной птицы и успешной конверсии корма в продукцию.

Для правильной эксплуатации высокопродуктивных линий и кроссов птицы необходимо регулярное уточнение и улучшение качества и сбалансированности кормов по основным питательным веществам, способствующим высокому проявлению продуктивности птицы при сохранении хорошего свойства продукции, рентабельности производства в целом.

Учеными ведутся поиски и разработки способов полноценного кормления птицы, сбалансированного по всем показателям за счет применения как традиционных, так и нетрадиционных кормовых добавок. Больше информации становится доступной об использовании природных кормовых добавок в птицеводстве, которые позволят снизить затраты корма на производство птицепродукции. [11, с 58-62.].

Для решения проблемы сбалансированности кормов, профилактики желудочно – кишечных заболеваний молодняка и взрослой птицы, часто используют принцип «дополняющего действия кормов», с обязательным применением различных кормовых добавок. [12, с 697.].

Содержание энергии в кормосмеси является основным фактором, влияющим на потребление корма птицей. [8, с 83-86.].

Изучение эффективности новых кормовых добавок, которые содержат большое количество биологически активных веществ сегодня является очень актуальным. [1, с 27-32.].

Нетрадиционными можно считать кормовые средства, которые до сих пор применялись недостаточно или не использовались в сельскохозяйственной практике. [6, с 21-22.].

К нетрадиционным кормам относят продукты микробиологического синтеза, масложирового производства, отходы от переработки животноводческой продукции (мясокостная, мясная, перьевая мука, а также из кератиновых и кожевенных отходов) и др.

Перьевая мука – кормовой продукт, вырабатываемый из пера, полученного при убойе сельскохозяйственной птицы. Значительным резервом по содержанию протеина может служить перьевая мука. В последние годы активно развиваются новые технологии переработки пера с целью использования конечного продукта как протеинового источника. Крупное перо птицы и отходы перо-пуховых производств содержат до 85 – 88% белка – кератина. Обработанный по новой низкотемпературной технологии (температура обработки пера не выше 60°C, ООО «Терафикс») перо птицы преобразуется

в перьевой продукт, эффективно используемый организмом птицы. [6, с 4-12.].

Природный торф также относится к числу наиболее перспективных видов непищевого сырья, которые могут быть использованы в кормопроизводстве. Его использование при кормлении сельскохозяйственных животных является целесообразным, поскольку в нем органические вещества (сахар, азот, аминокислоты, дубильные вещества, бальзам) и неорганические вещества (кальций, фосфор, магний, хлор, сера, окиси железа, меди, йод гуминовые кислоты пришли к гармонии, соединившись в некий химический «букет» [5, с 36].

Однако, чтобы широко применять в животноводстве нетрадиционно кормовые добавки, нужно системно подходить к их изучению, дать достаточное научное обоснование по их использованию.

Цель исследований

Целью исследований является изучить влияние нетрадиционных кормовых добавок на продуктивность кур породы Адлерская серебристая.

Материалы и методика исследований

Схема проведения опыта

Группа	Особенности кормления
Контрольная (КГ)	Основной комбикорм (ОК)
Опытная 1 (ОГ1)	ОК + ККТ* 1 кг/тонну
Опытная 2 (ОГ2)	ОК + ККП** 2,0 кг/тонну

* - ККТ- кормовой концентрат из торфа

** - ККП - кормовой концентрат из пера

Биометрическую обработку цифровых данных и оценку их достоверности проводили по принятым методикам [10, стр. 284].

Исследовательская часть.

Кормовой фактор является решающим в высокой продуктивности животных. Главным условием в решении этой проблемы является применение ресурсосберегающих кормовых добавок, способных стимулировать процессы пищеварения животных.

Экспериментальные исследования влияния изучаемых препаратов из торфа и пера птицы проводили в условиях птицеводческой фермы SRL «Piliççik Grup» и кафедры Зоотехнии (департамент Менеджмента животноводческой продукции и контроля качества) Государственного Аграрного Университета Молдовы в 2019 году.

При проведении исследований учитывали массу потрошённой тушки, путем индивидуального взвешивания; массу яйца определяли по средней пробе (10 штук яиц) ежемесячно с оценкой по методикам ВНИТИП [4, с.83.].

Кормление кур Адлерской серебристой проводили одинаковыми по составу комбикормами в соответствии с рекомендованными нормами кормления [14, с. 375.].

Птица находились на сбалансированных рационах, контрольная группа получала основной комбикорм, к основному рациону первой опытной группы дополнительно вводили Кормовой концентрат из торфа, второй опытной – Кормовой концентрат из пера (табл. 1).

Таблица 1

Отрасль птицеводства играет решающую роль в обеспечении населения быстро воспроизводимыми ресурсами белка в виде яиц и мяса. Одной из важнейших задач, стоящих перед отраслью, являются повышение эффективности производства, качество продукции и ее безопасность.

Важным моментом в вопросе повышения качества продукции птицеводства является внешний вид продуктов.

Качество мяса птицы – один из важных показателей, представляющий интерес для потребителя.

Таблица 2

Влияние нетрадиционных кормовых добавок на характеристики тушек курпороды Адлерская серебристая

Показатели	Требование ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия.		Группа		
	1-й сорт	2-й сорт	Контроль	ОГ1	ОГ2
Средняя масса одной тушки, г	Не нормируется		1412 ± 0,099	1446±0,050	1489±0,052
Упитанность	Мышцы развиты хорошо. Форма груди округлая. Киль грудной кости не выделяется. Отложения подкожного жира на груди, животу.	Мышцы развиты удовлетворительно. Форма груди угловатая. Киль грудной кости выделяется. Жировые отложения отсутствуют.	Мышцы развиты удовлетворительно. Форма груди угловатая. Киль грудной кости выделяется. Присутствуют незначительные жировые отложения.	Мышцы развиты хорошо. Форма груди округлая. Киль грудной кости не выделяется. Отложения подкожного жира на груди, животу.	Мышцы развиты хорошо. Форма груди округлая. Киль грудной кости не выделяется. Отложения подкожного жира на груди, животу.
Цвет подкожного и внутреннего жира	Бледно-желтый или желтый		Бледно-желтый	Желтый	Желтый

Как видно из таблицы 2, по упитанности тушки из опытных групп относятся к первому сорту, а из контрольной группы – ко второму, цвет подкож-

ного и внутреннего жира в опытных группах желтый, а это говорит о том, что жир насыщен β-каротином.

Таблица3

Влияние кормовой добавки на пищевую ценность тушек кур Адлерская серебристая.

Показатели	Требование ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия.		Группа		
	1-й сорт	2-й сорт	кон-троль	ОГ1	ОГ2
Массовая доля в тушке, %					
белка	не менее 17	не менее 19	23,42	24,22	24,61
Жира	не более 20	не более 11	11,16	10,37	11,25
минеральных веществ	не нормируется		1,41	1,51	1,36

Из данных таблицы 3 видно, что в опытных группах и контрольной тушки кур породы Адлерская серебристая соответствуют требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». (ТР ТС 021/2011) [13, с. 242].

Важным показателем, определяющим продуктивность птицы, является ее половая скороспелость, выражающаяся возрастом начала яйцекладки.

Таблица4

Скороспелость кур Адлерская серебристая.

Показатели	Группа		
	контрольная	ОГ1	ОГ2
Дата снесенного первого яйца	25.07	21.07	18.07
Возраст в днях	164	159	156
Разница с контрольной группой в днях	-	5	8

Как видно из данных таблицы, курочки контрольной группы начались нестись в возрасте 164 дня, причем раньше всех яйцекладка проявилась у курочек в рационе которых содержалось 2% перьевой муки, они опередили своих сверстниц из контрольной группы на 8 дней.

Куриное яйцо предоставляет собой природную кладовую разнообразных химических соединений, составляющих основу жизни.

Таблица 5

Влияние кормовой добавки на категорию яиц в период опыта.

Показатели	Группа		
	контроль	ОГ1	ОГ2
Получено яиц за 92 дня, шт:	3750	3810	3900
по категориям, шт:			
Первая	1687	1791	1911
Вторая	2063	2019	1989
По категориям, %			
Первая	44,9	47	49
Вторая	55,01	53	51

В таблице 4 приведены данные по влиянию нетрадиционных кормовых добавок на категорию яиц в период с начала яйцекладки до ее выхода на максимальный уровень. В опытных группах кур количество яиц первого сорта на 2,1 и 4,1 % больше, чем в контрольной группе.

Динамика яйценоскости кур мясо – яичной породы Адлерская серебристая. Показатель яйценоскости в изученных группах характеризовался за неделю быстрым ростом к возрасту 25 недель.

Таблица 6

Яичная продуктивность кур породы Адлерская серебристая. (шт.на 1 голову.)

Месяц производства	Группа					
	Контрольная		ОГ1		ОГ2	
	штук	Интенсивность %	штук	Интенсивность %	штук	Интенсивность %
август	19,9	64,19	20,4	65,8	21,0	67,74
сентябрь	21,4	71,33	21,7	72,33	22,1	73,66
октябрь	21,2	68,38	21,4	69,03	21,9	70,6
Итого за 3 месяца.	62,5	67,96	63,5	69,05	65,0	70,66

Более раннее начало яйцекладки отмечено у молодок второй и первой опытных групп, а максимального пика яйцекладки достигли молодки ОГ2 - 70,66% и контрольной 67,96%.

Яйценоскость кур – молодок контрольной, опытной первой и второй групп за 92 дня яйцекладки различалось незначительно и составило 62,5-65,0 яиц на голову. При этом наименьшее количество яиц было получено от кур контрольной группы – 62,5.

Важным хозяйственным показателем является масса пищевых яиц. В яичном птицеводстве масса яйца - один из основных признаков селекции т.к. он определяет выход яичной массы. В нашем опыте средняя масса в группе контрольной составила – 54,75 г, в первой опытной группе – 54,96г, во второй – 55,01г. Средняя масса яиц во второй опытной

группе превышало контроль на 0,26г, в первой опытной группе 0,21г.

Биологически полноценный белок яиц по своему составу приближается к оптимальной потребности организма человека в аминокислотах. Качество яиц устанавливают по форме яйца, окраске и прочности скорлупы, количеству и химическому составу желтка, скорлупы. Такие признаки, как химический состав частей яйца, больше носят физиологический характер, а такие как форма яйца, окраска скорлупы и ее прочность, рН белка и желтка больше обусловлены генотипом птицы. [8,с.83-86;9.с115-120.].

Данные морфологических показателей яиц предоставлены в таблице 7.

Влияние нетрадиционных видов кормовых добавок на соотношение составных частей яйца. ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)

Показатели	Группа		
	Контроль	ОГ1	ОГ2
Масса яиц, г	54,75±0,58	54,96±0,83	55,01±0,60
<i>Масса составных частей яйца, г</i>			
Белок	31,711±0,81	31,715±0,47	32,286±0,35
Желток	15,040±0,27	15,366±0,20	15,415±0,17
Скорлупа	7,999±0,15	7,879±0,16	7,311±0,16
<i>Отношение составных частей яйца к массе яйца, %</i>			
Белок	57,919±0,48	57,705±0,45	58,691±0,44
Желток	28,201±0,32	27,0487±0,34	28,022±0,20
Скорлупа	13,879±0,13	15,2456±0,15	13,290±0,12
Отношение массы белка к массе желтка	2,053±0,03	2,133±0,04	2,09±0,03

Соотношение составных частей яиц во всех подопытных группах находилось в пределах физиологической нормы. Однако следует отметить, что масса желтка в первой и во второй опытных группах превышает контроль соответственно на 0,326 и 0,375г.

Также наблюдается увеличение массы белка в опытных группах на 0,004 и 0,575г. Несмотря на незначительные увеличение массы белка, улучшаются основные показатели, характеризующие его качество.

Заключение

Применение нетрадиционных кормовых добавок перьевого белкового концентрата и концентрата из торфа по выбранным схемам способствует увеличению основных продуктивных показателей птицы, что, в конечном счете, повышает эффективность всего производства.

Кормовую белковую добавку из пера рекомендуется включать в рацион сельскохозяйственной птицы на уровне 2,0 кг на тонну комбикорма.

Кормовую концентратную добавку из торфа целесообразно включать в рацион сельскохозяйственной птицы на уровне 1 кг на тонну комбикорма.

Литература

1. Г.Х.Баранова, С.А.,Шпынова, Г.А.Гирло//Перспективы устойчивого развития АПК: сборник материалов Международной научно-практической конференции.- Омск:ФГБОУ ВО Омский государственный университет.-2017.- С.27-32.
2. Баранова, Г.Х. Включение сапропеля в комбикорма.
3. О.П., Горелик О.В., //Аграрный вестник Урала.-2016.-№10(152).-С.58-62.
4. Дядичкина Л.Ф. Руководство по биологическому контролю при инкубации сельскохозяйственной птицы. МНТЦ «Племптица», ВНИТИП, Сергеев Посад, 2004, 83с.;

5. Кислюк С. М. Оптимальный набор кормовых добавок в условиях повышения цен на сырье. Птицеводство, № 7, 2008, с. 21-22.

6. Caisin L., Cara A., Cojin A., Napko S. The use of unconventional feed additives in feeding chickens for egg production (R. of Moldova). International Journal of Anatolia Agricultural Engineering (IJAAES). Vol. 1, Special Issue: 1, 2019, ISSN: 2667-7571, p. 4-12.

7. Мартынов С.А. Эффективность включения необработанного торфа в рацион кормления сельскохозяйственных животных. Мартынов С.А. Химия и компьютерное моделирование. Бутлеровские сообщения, г. Сыктывкар 2001, № 5.

8. Николаев. С.И. Использование премиксов торговой марки «Кондор» и «Волгавит» в кормлении цыплят-бролеров (Текст) /С.И.Николаев, А.К.Караптян // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2012. - №1(25). – С.83-86.

9. Эффективность использования в рационах цыплят – бройлеров биологически активных веществ.(Текст)/ С.И.Николаев, Е.А.Липова, М.А.Шерстюгина, К.И.Шкрыгунов// Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса:наука и высшее профессиональное образование.- 2013.-№4(32).-С .115-120.

10. Плохинский Н. Математические методы в биологии. М.:Изд-во МГУ, 1978, 284с.

11. Стяжкина, А.А.Рост и развитие цыплят – бройлеров при применении сапропеля и сапроверма/Стяжкина А.А., Неверова. Урал,2016 с.58-62.

12. Спиридоновой И.П. Кормление сельскохозяйственной птицы от А до Я. Омск: Областная типография,2002. 697 с.)

13. (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». (ТР ТС 021/2011), утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г, №880.-242с.

14. Фисинин В.И. Кормление сельскохозяйственной птицы. Сергеев Посад, 2004, 375с.